

LUTO INFANTIL

¹Gabriela Fernanda Machado; ²Aline Samara Bastos Silva ; ³Laura Caracini

¹Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG

²Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG

³Universidade Paulista | UNIP

e-mail: GabiMachado28@outlook.com

Introdução: O luto infantil é um processo complexo e delicado que ocorre quando uma criança enfrenta a perda de uma pessoa significativa em sua vida, como um pai, mãe, irmão ou avô. Diferente dos adultos, as crianças têm uma compreensão única sobre a morte e expressam seu luto de maneiras variadas, influenciadas pela sua idade, desenvolvimento emocional e suporte recebido. Compreender as particularidades do luto infantil é essencial para oferecer o apoio adequado, ajudando a criança a lidar com seus sentimentos e a desenvolver mecanismos saudáveis de enfrentamento. **Objetivo:** Compreender como o luto é elaborado na infância e buscar práticas adequadas de auxílio e acolhimento que os adultos podem adotar. **Metodologia:** Para conectar as informações disponíveis na literatura, foram selecionados artigos de revisão com a temática do luto infantil em banco de dados científicos, como Scielo, CAPES, Google Acadêmico, onde foram selecionados 8 artigos e após leitura foram incluídos três, dos últimos 11 anos. **Resultados e Discussões:** Durante a construção deste estudo foi possível notar a presença de um tabu em nossa cultura acerca do assunto de morte e finitude, principalmente com os infantes, pois acredita-se que mentir ou esconder a má notícia seria uma forma de protegê-los. No entanto, o que se esclarece nos estudos é a importância da comunicação responsável e verdadeira com as crianças nessas situações de perda, pois é através da relação de confiança com os cuidadores que a criança pode elaborar o luto de forma mais adequada e próxima da realidade. **Conclusão:** A partir da síntese das informações, conclui-se que a conduta do adulto pode contribuir positiva e negativamente no processo de significação da criança enlutada, a depender de como o diálogo sobre o assunto será estabelecido com ela. Ademais, aponta-se para a necessidade de maiores aprofundamentos nessa área de conhecimento.

Palavras-chave: Luto, Infantil, Morte, Finitude, Medo.

Área Temática: Luto na Infância e Adolescência.